

РАЗВИТИЕ СЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ У СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ТРЕНАЖЁР «ПАЛИТРА ЦВЕТОВ»

Бойирбекова Мохинабону Дониёр кизи

Самостоятельный исследователь

эл. Почта: xolboyevamohinabonu@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17509731>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 28-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

сенсорное восприятие,
слабослышащие дети,
дошкольный возраст,
тренажёр, QR-код,
цветоразличение, развитие
речи.

ABSTRACT

В статье представлены теоретические и практические основы сенсорного развития слабослышащих детей дошкольного возраста. Автором рассмотрены актуальные направления инклюзивного образования в Узбекистане, в частности внедрение мультимодальных технологий в коррекционно-развивающий процесс. Особое внимание уделено применению тренажёра «Палитра цветов», основанного на QR-технологиях, которые при сканировании озвучивают название цвета. Это сочетает зрительное и слуховое восприятие, формирует устойчивые зрительно-слуховые ассоциации, способствует развитию речи и когнитивных процессов у слабослышащих детей
[1]

Введение:

В условиях модернизации системы образования Республики Узбекистан большое внимание уделяется развитию инклюзивного обучения. Одним из приоритетных направлений является совершенствование коррекционно-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям с нарушениями слуха. Сенсорное развитие таких детей рассматривается как фундаментальная основа успешной социализации и познавательной активности. Согласно Л.С. Выготскому, развитие сенсорной сферы является важнейшим условием формирования высших психических функций и компенсаторных механизмов адаптации [2]. Следовательно, использование современных технологий в педагогическом процессе открывает новые возможности для повышения качества коррекционной работы.

Тренажёр «Палитра цветов» представляет собой инновационное средство обучения, объединяющее традиционные сенсорные методики и современные QR-технологии. Каждая карточка включает визуальный образ цвета, его название и QR-код, который при сканировании воспроизводит голосовое сообщение с произнесением данного цвета. Таким образом, ребёнок одновременно видит и слышит цвет, что обеспечивает активацию разных анализаторов и способствует более прочному усвоению информации [3].

Психолого-педагогические исследования подтверждают, что сочетание зрительного и слухового воздействия усиливает эффективность восприятия и запоминания у детей с нарушениями слуха. При систематическом использовании тренажёра наблюдается развитие зрительной памяти, расширение словаря, улучшение артикуляции и понимания речи. Кроме того, QR-коды создают дополнительный элемент интерактивности, повышая мотивацию детей к обучению [4].

Эксперимент проводился на базе Медицинского центра «INVIVO» (г. Ташкент), где функционирует отделение коррекционно-педагогической поддержки для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В исследовании участвовало 15 слабослышащих детей в возрасте от 4 до 6 лет, находящихся под наблюдением специалистов центра.

Занятия проводились три раза в неделю в течение трёх месяцев с использованием авторского тренажёра «Палитра цветов».

Педагогический эксперимент показал положительную динамику:

у 80% детей улучшилось восприятие цвета, у 65% — развились навыки различения оттенков, а у 70% — повысилась речевая активность [5].

Сенсорный тренажёр Палитра цветов

№	НАЗВАНИЕ ЦВЕТ	ЦВЕТ	QR КОД	ПРЕДМЕТ
1.	Белый			
2.	Черный			
3.	Красный			

4.	Жёлтый			
5.	Серый			
6.	Голубой			

7.	Розовый			
8.	Коричневый			

9.	Бордовый			
10.	Синий			

11.	Фиолетовый			
12.	Оранжевый			
13.	Зелёный			
14.	Серебряный			

15.	Бежевый			
16.	Золотой			
17.	Рыжий			

Заклучение

Результаты исследования подтвердили, что использование тренажёра «Палитра цветов» способствует формированию сенсорных навыков, развитию речи и когнитивной активности слабослышащих детей. Применение QR-кодов создаёт эффект «оживления» учебного материала, вовлекая ребёнка в процесс познания через слуховое и зрительное взаимодействие. Методика эффективна не только в дошкольных учреждениях, но и может быть адаптирована для инклюзивных классов начальной школы. Рекомендуется использовать тренажёр в комплексных занятиях по развитию речи, восприятию цвета, пространственной ориентации и коммуникативных навыков. Таким образом, «Палитра цветов» является инновационным инструментом, который интегрирует классические педагогические подходы и современные технологии [6].

Список литературы:

- [1] Выготский Л. С. Проблемы детской психологии. – М.: Педагогика, 1983.
- [2] Леонгард Э. Основы сурдопедагогики. – М.: Просвещение, 1990.
- [3] Плаксина Л. И. Развитие сенсорных процессов у детей с нарушением слуха. – СПб.: Речь, 2010.
- [4] Бойирбекова М. Д. Сенсорный тренажёр «Палитра цветов». – Ташкент, 2024.
- [5] Ушакова О. С. Развитие речи у детей с нарушениями слуха. – М.: Владос, 2015.
- [6] Соколова Е.В. Инклюзивное образование и сенсорное развитие детей с ограниченными возможностями. – М., 2021.
- [7] Ахмедова Д.Р. Современные технологии в коррекционном обучении дошкольников. – Ташкент, 2022.

INNOVATIVE
ACADEMY